

Ανοικτά Δεδομένα

Στρατηγικό Πλάνο 2017-2021

Επικαιροποίηση 2019

Περιεχόμενα

Μήνυμα Υπουργού Οικονομικών	3
Επιδιώξεις	4
Όραμα	4
Πλαίσιο.....	5
Αναδρομή.....	6
Στρατηγικό Πλάνο 2017 – 2021.....	7
Άξονας Α - Συνεχής Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου (Σύνοψη)	8
Άξονας Β - Συνεχής Βελτίωση Υποδομών (Σύνοψη)	9
Άξονας Γ - Παροχή Υποστήριξης και Εκπαίδευσης στους Δημόσιους Φορείς (Σύνοψη)	10
Άξονας Δ – Προώθηση Περαιτέρω Χρήσης (Σύνοψη).....	11
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας.....	12
Διακυβέρνηση.....	13
Μηχανισμός Υλοποίησης	13
Ενδιαφερόμενα Μέρη	14
Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης.....	15
Γλωσσάριο	21

Μήνυμα Υπουργού Οικονομικών

Οι Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα αποτελούν πολύτιμο πόρο για την ψηφιακή οικονομία και από τη μέχρι σήμερα πορεία έχει διαφανεί πως τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πηγή για δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν, επίσης, κύρια πηγή για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη των οποίων κρίνεται απαραίτητη στην προσπάθεια να καταστεί η Κύπρος ανταγωνιστική σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων της οικονομίας.

Είναι πεποίθησή μου ότι, με την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου 2017-2021 και του αναλυτικού Σχεδίου Δράσης που περιλαμβάνεται σε αυτό, κάνουμε ακόμα ένα βήμα προς την υλοποίηση του στόχου να καταστεί η Κύπρος πρωτοπόρος στον τομέα της διάθεσης των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να καλέσω όλους τους Δημόσιους Φορείς να εμπλακούν ενεργά στην προσπάθεια αυτή και να εργαστούν με ζήλο για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Πλάνο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στους Δημόσιους Φορείς οι οποίοι παράγουν υψηλής αξίας δεδομένα, καλώντας τους να εντάξουν τη διάθεση των δεδομένων τους, εκεί όπου απαιτείται σε πραγματικό χρόνο και κατά τρόπο συνεχή και αδιάλειπτο, στις άμεσες προτεραιότητές τους.

Χάρης Γεωργιάδης
Υπουργός Οικονομικών

Επιδιώξεις

Κύρια επιδίωξη της πολιτικής για τα Ανοικτά Δεδομένα είναι η προώθηση της διάθεσης και της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων που παράγει ο δημόσιος τομέας. Αυτό θα επιφέρει μια σειρά από κοινωνικοοικονομικά οφέλη περιλαμβανομένων της παροχής της αναγκαίας πρώτης ύλης για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, της αύξησης της παραγωγικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας, της ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και της αύξησης της λογοδοσίας και της διαφάνειας της διοίκησης και της κυβέρνησης.

Τα πιο πάνω οφέλη μπορούν να επιτευχθούν με:

- την ενθάρρυνση και την παροχή υποστήριξης προς τους δημόσιους φορείς να διαθέτουν τα υψηλής αξίας δεδομένα που παράγουν, υπό τη μορφή Ανοικτών Δεδομένων
- την ενημέρωση και ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και προγραμματιστών για επαναχρησιμοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων του δημοσίου
- την ανάπτυξη ενός ενεργού οικοσυστήματος στην Κύπρο γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, όπου δημόσιος, ακαδημαϊκός και ιδιωτικός τομέας θα συνεργάζονται αρμονικά για την προώθηση των Ανοικτών Δεδομένων

Όραμα

Το όραμα είναι να καταστεί η Κύπρος ένα εκ των πρωτοπόρων κρατών στον τομέα των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος, όπου η διάθεση των δεδομένων του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των δημόσιων φορέων και όπου τα οφέλη από την περαιτέρω χρήση αναγνωρίζονται από όλους.

Πλαίσιο

Η έννοια της «**περαιτέρω χρήσης πληροφοριών**» αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών για άντληση δεδομένων που παράγονται από τους διάφορους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής του, ο δημόσιος τομέας συγκεντρώνει, παράγει, επεξεργάζεται και διαδίδει τεράστιο όγκο πληροφοριών, που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του περί της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2015 (Ν. 205(I)/2015), οι δημόσιοι φορείς καλούνται να διαθέτουν τα δεδομένα που παράγουν σε ανοικτούς μηχαναγνώσιμους μορφότυπους για περαιτέρω χρήση, κατά προτίμηση μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy). Σκοπός είναι η απελευθέρωση της δυνητικής αξίας των δεδομένων που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν εντός των δημοσίων φορέων που τα παράγουν, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίησή τους, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, όσο και από άλλους εγχώριους ή/και διεθνείς οργανισμούς. Να δημιουργηθεί, δηλαδή, οικονομική δραστηριότητα μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών προστιθέμενης αξίας και συνακόλουθα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Στην Κύπρο υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας είναι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει και την ευθύνη της χάραξης και υλοποίησης των στρατηγικών πλάνων για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΔΔΠ, πέραν της ευθύνης παρακολούθησης της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, έχει και την ευθύνη διαχείρισης της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, στην οποία φιλοξενούνται, σήμερα, πέραν των 1000 συνόλων δεδομένων (datasets) από 60 περίπου φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ανοικτών δεδομένων.

Η Κυβερνητική Πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα αποτελεί μέρος τόσο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (Δράση 7.16), όσο και του Σχεδίου Δράσης για την Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί αποτύπωση του Στρατηγικού Πλάνου για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Κύπρο για την **περίοδο 2017-2021**. Στο έγγραφο περιγράφονται συνοπτικά οι κύριες επιδιώξεις και το όραμα της στρατηγική για τα ανοικτά δεδομένα, οι κύριοι άξονες δράσης, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ενώ παρατίθεται το αναλυτικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των επιδιώξεων του στρατηγικού πλάνου.

Αναδρομή

Η έννοια των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο πρωτοεισήχθηκε με τον περί της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2006, ο οποίος εναρμόνισε την εθνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/98. Το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο καταρτίστηκε το 2011 και αφορούσε στην περίοδο 2012-2016. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης αναπτύχθηκε, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων www.data.gov.cy. Κατά το 2015 ψηφίστηκε ο περί της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015, με τον οποίο θεσπίστηκαν οι αναγκαίοι μηχανισμοί για την πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Κατά τη διετία 2015-2016, υλοποιήθηκαν μια σειρά δράσεις δημοσιότητας που αποσκοπούσαν στο να προωθήσουν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που ήδη είχαν αναρτηθεί στην πύλη www.data.gov.cy. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν ημερίδες, συνέδρια, καθώς και την διοργάνωση του 1^{ου} Μαραθώνιου Διαγωνισμού Ανάπτυξης Εφαρμογών με Ανοικτά Δεδομένα.

Στρατηγικό Πλάνο 2017 – 2021
Κύριοι Άξονες Δράσης

Το στρατηγικό πλάνο για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου απαρτίζεται από τέσσερις (4) κύριους άξονες οι οποίοι σχετίζονται κατά σειρά με το θεσμικό πλαίσιο, τις υποδομές διάθεσης, την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης προς τους δημόσιους φορείς, καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων από το κοινό, τις επιχειρήσεις, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και το ίδιο το δημόσιο. Για την περίοδο 2017-2021 κρίθηκε σκόπιμο, όπως δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις που περιλαμβάνονται στον 2^ο Άξονα (Συνεχής Βελτίωση Υποδομών – Διαδικτυακή Πύλη).

Άξονας Α - Συνεχής Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου (Σύνοψη)

[Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015 \(Ν.205\(Ι\)/2015\)](#), τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2015. Με τον εν λόγω Νόμο, ο οποίος αντικατέστησε τον προηγούμενο σε ισχύ Νόμο του 2006, η Κύπρος εναρμονίστηκε νομοθετικά με την [Ευρωπαϊκή Οδηγία 37/2013/ΕΚ](#). Έκτοτε η εφαρμογή της Νομοθεσίας παρακολουθείται στενά και καταγράφονται οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται. Η συστηματική παρακολούθηση, ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμός / αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του, αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες της στρατηγικής για τα Ανοικτά Δεδομένα.

Άξονας Β - Συνεχής Βελτίωση Υποδομών (Σύνοψη)

Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων www.data.gov.cy αναπτύχθηκε το 2014 από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενείται στον κυβερνητικό κόμβο, ενώ στην πορεία δέχτηκε αρκετές αναβαθμίσεις, με τελευταία αυτή του Σεπτεμβρίου του 2016. Η Πύλη διαθέτει πέντε (5) κύριες λειτουργίες: 1) παροχή πληροφόρησης για τα ανοικτά δεδομένα, 2) φιλοξενία συνόλων δεδομένων, 3) αναζήτηση συνόλων δεδομένων, 4) υποβολή αιτημάτων από χρήστες για νέα σύνολα δεδομένων και 5) φιλοξενία εφαρμογών που αναπτύχθηκαν με ανοικτά δεδομένα.

Αν και η Πύλη, σε γενικές γραμμές, έχει εξυπηρετήσει, μέχρι σήμερα, το σκοπό για τον οποίο αναπτύχθηκε, το αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται στο θέμα της διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων του δημοσίου, καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός συνόλων δεδομένων που αποδεδειγμένα οι δημόσιοι φορείς, ανέδειξαν τις εν γένει αδυναμίες της και, ταυτόχρονα, επέτειναν την ανάγκη για μετάβαση σε μια πιο σύγχρονη, και με περισσότερες λειτουργίες πλατφόρμα διάθεσης των δεδομένων αυτών.

Η νέα υποδομή διάθεσης (Πύλη) Ανοικτών Δεδομένων θα βασίζεται σε ανοικτό λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα και θα φιλοξενείται εκτός του κυβερνητικού κόμβου, ώστε να είναι εφικτή η παροχή πρόσβασης σε δημόσιους φορείς πέραν αυτών της δημόσιας υπηρεσίας.¹

¹ Κατά το χρόνο επικαιροποίησης του Στρατηγικού Πλάνου 2017-21, η νέα Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων έχει ήδη αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ΑΠΚΥ και τέθηκε σε επίσημα σε λειτουργία τον Μάιο του 2018.

Άξονας Γ - Παροχή Υποστήριξης και Εκπαίδευσης στους Δημόσιους Φορείς (Σύνοψη)

Κατά την τελευταία τριετία η παροχή εκπαίδευσης στους δημόσιους φορείς στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε σειρά σεμιναρίων / ημερίδων που διοργανώνονταν από την Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ. Στόχος των σεμιναρίων αυτών ήταν η κατάρτιση των Λειτουργών-Συνδέσμων για τα Ανοικτά Δεδομένα στα διάφορα Τμήματα/ Υπηρεσίες, τόσο σε τεχνικά θέματα (ανάρτηση δεδομένων στην Πύλη), όσο και σε θέμα που άπτονται της αξιολόγησης των δεδομένων που παράγουν τα τμήματά τους, των μορφότυπων και αδειών διάθεσης κλπ.

Κύρια επιδίωξη του στρατηγικού σχεδιασμού για την περίοδο 2017-2021 είναι η συστηματοποίηση της εκπαίδευσης / κατάρτισης του δικτύου Λειτουργών-Συνδέσμων για τα Ανοικτά Δεδομένα (PSI Liaison Officers), σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Η προσέγγιση περιλαμβάνει, πέραν της διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων, τον σχεδιασμό και υλοποίηση δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα προσφέρεται στους Λειτουργούς-Συνδέσμους, καθώς και την ετοιμασία «Τεχνικών Κατευθυντήριων Γραμμών», εύχρηστων Οδηγών με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και προγράμματος e-learning.

Μαθησιακές Ενότητες

- ❑ Θεσμικό Πλαίσιο
- ❑ Διαδικασίες Δημοσίευσης Δεδομένων στην Πύλη
- ❑ Αξιολόγηση Δεδομένων
- ❑ Ανοικτοί και Μηχαναγνώσιμοι Μορφότυποι
- ❑ Άδειες Χρήσης
- ❑ Μεταδεδομένα
- ❑ Διάθεση Δεδομένων μέσω APIs και WebServices
- ❑ Παραδείγματα Επαναχρησιμοποίησης

Άξονας Δ – Προώθηση Περαιτέρω Χρήσης (Σύνοψη)

Ο 4^{ος} άξονας αφορά στην ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων. Κάτω από τον συγκεκριμένο άξονα περιλαμβάνονται δράσεις που αφενός αποσκοπούν στην ενεργοποίηση των δημόσιων φορέων για διάθεση των δεδομένων τους, και αφετέρου απευθύνονται προς τον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα για ανάδειξη των ευκαιριών και των προοπτικών που συνδέονται με την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών.

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Για την επιτυχή υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου απαιτείται η διασφάλιση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας

Διακυβέρνηση

Μηχανισμός Υλοποίησης

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πολίτες: Ως χρήστες των ανοικτών δεδομένων, οι οποίοι θα πρέπει να ασκήσουν πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια και πληροφόρηση.

Επιχειρήσεις: Ως χρήστες των ανοικτών δεδομένων, οι οποίοι θα παρέχουν παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης και θα πιέζουν για άνοιγμα περισσότερων δεδομένων

Κέντρα Αριστείας / Ερευνητές: Ως φορείς οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν την αξία των ανοικτών μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών και της διεξαγωγής μελετών με τη χρήση ανοικτών δεδομένων.

Δημόσιοι Φορείς: Ως οι κύριοι πάροχοι, αλλά και χρήστες ανοικτών δεδομένων, οι οποίοι θα πρέπει να αναπτύξουν την κουλτούρα της ανοικτότητας εντός των υπηρεσιών τους.

Προγραμματιστές: Ως χρήστες των ανοικτών δεδομένων, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη εργαλείων διάθεσης των δεδομένων σε συνεργασία με τους δημόσιους φορείς.

MME: Ως φορείς οι οποίοι θα αναδείξουν την δημοσιογραφία των δεδομένων (data journalism) και θα λειτουργήσουν ως κανάλια πληροφόρησης του κοινού για το θέμα.

Πανεπιστήμια: Ως κέντρα τα οποία θα αναδείξουν την αξία της ανοικτότητας των δημόσιων δεδομένων και θα μελετήσουν τον αντίκτυπο της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών στην οικονομία, το περιβάλλοντος και την κοινωνία.

Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης

A/A	Τίτλος Δράσης	Περιγραφή Δράσης	Χρονο-διάγραμμα	Αρμοδιότητα
Άξονας Α - Συνεχής Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου				
A.1	Συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα	Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Directive 98/2003), η οποία προωθείται για την περίοδο 2018-19. Κύριες επιδιώξεις είναι η ομαλή μετάβαση στο προτεινόμενο καθεστώς διάθεσης «υψηλής αξίας» δεδομένων, καθώς και η εξασφάλιση μέσω της αναθεωρημένης Οδηγίας οικονομικών πόρων για πρακτική εφαρμογή των νέων απαιτήσεων.	Αυγ 2018 – Φεβ 2019	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΥΜΕΕ
A.2	Ενίσχυση Διακυβέρνησης σε θέματα Ανοικτών Δεδομένων	Μελέτη καλών πρακτικών Διακυβέρνησης σε θέματα Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Government) άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και υποβολή εισηγήσεων στον ΥΠΟΙΚ για ενίσχυση της διακυβέρνησης στα θέματα Ανοικτών Δεδομένων.	Ιουλ 2019	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
A.3	Αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρμογής της πολιτικής προώθησης των ανοικτών δεδομένων	Αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρμογής της πολιτικής προώθησης των ανοικτών δεδομένων μέσω της διεξαγωγή μελέτης αξιολόγησης του αντίκτυπου των προωθούμενων δράσεων για την επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών δεδομένων στην οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον κλπ, καθώς και μέσω της παρακολούθησης της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου μέσω Εκθέσεων Προόδου.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
A.4	Εναρμόνιση Εθνικής Νομοθεσίας για την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα	Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία που θα προκύψει εντός του 2019.	Ιουν 2020	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ Ν.Υ. ΒτΑ
Άξονας Β - Συνεχής Βελτίωση Υποδομών				
B.1	Αξιολόγηση Υφιστάμενης Πύλης Ανοικτών Δεδομένων	Αξιολόγηση Υφιστάμενης Πύλης Ανοικτών Δεδομένων και καταγραφή απόψεων/εισηγήσεων χρηστών αλλά και μελών του κυπριακού οικοσυστήματος. Υποβολή έκθεσης/σημειώματος με εισηγήσεις στη διοίκηση.	Απρ 2017	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ

A/A	Τίτλος Δράσης	Περιγραφή Δράσης	Χρονο-διάγραμμα	Αρμοδιότητα
B.2	Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Ακαδημαϊκό Ίδρυμα για Ανάπτυξη της νέας Πύλης Ανοικτών Δεδομένων	Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για ανάπτυξη και φιλοξενία της νέας Πύλης Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy στη βάση ανοικτού λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα και σύσταση Ομάδας Εργασίας από λειτουργούς της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ και της Μονάδας Πληροφορικής του ΑΠΚΥ.	Σεπ 2017	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
B.3	Ετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών για Ανάπτυξη της νέας Πύλης	Ετοιμασία Τεχνικών Προδιαγραφών για Ανάπτυξη της νέας Πύλης Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις λειτουργικές περιοχές καθώς και τις διαδικασίες ανάρτησης και έγκρισης συνόλων δεδομένων από εξουσιοδοτημένους χρήστες.	Νοε. 2017	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
B.4	Διερεύνηση πιθανών επιλογών (λογισμικών) και λήψη απόφασης	Μελέτη διαθέσιμων ανοικτών λογισμικών (CKAN, DKAN, U-data), για την ανάπτυξη της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων και υποβολή εισηγήσεων στη διοίκηση για λήψη απόφασης.	Νοε. 2017	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
B.5	Εγκατάσταση και έλεγχος δοκιμαστικού περιβάλλοντος	Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και έλεγχος (testing) δοκιμαστικού περιβάλλοντος επιλεγέντος λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποβολή σημειώματος στον ΥΠΟΙΚ για λήψη τελικής απόφασης.	Δεκ. 2017	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
B.6	Αξιολόγηση / Μεταφορά στη νέα Πύλη Υφιστάμενων Συνόλων Δεδομένων	<p>α. Αξιολόγηση όλων των δημοσιευμένων συνόλων δεδομένων της υφιστάμενης Πύλης</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Έγκριση / Απόρριψη ▪ Οργάνωση (ενοποίηση σε ένα ή διαχωρισμός σε πολλά) ▪ Περιγραφή και Συμπλήρωση Μεταδεδομένων <p>β. Μορφοποίηση στη βάση Ελάχιστων Απαιτήσεων</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Μηχανώσιμοι μορφότυποι ▪ Ανοικτοί μορφότυποι <p>γ. Αναγνώριση / Ετοιμασία και Ανάρτηση Νέων Συνόλων Δεδομένων</p>	Δεκ. 2017 – Μάιος 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ σε συνεργασία με Δ.Φ.

A/A	Τίτλος Δράσης	Περιγραφή Δράσης	Χρονο-διάγραμμα	Αρμοδιότητα
B.7	Επίσημη Παρουσίαση νέας Πύλης Ανοικτών Δεδομένων	Επίσημη παρουσίαση νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη με το ΑΠΚΥ.	Ιούν. 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
B.8	Επικαιροποίηση υφιστάμενων και εμπλουτισμός με νέα σύνολα δεδομένων	Επικαιροποίηση υφιστάμενων συνόλων δεδομένων που είναι αναρτημένα στην Πύλη και εμπλουτισμός της Πύλης με νέα σύνολα δεδομένων από ΔΦ που συμμετέχουν στην Πύλη ή/και ΔΦ που θα ενταχθούν σε αυτήν.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ Δ.Φ.
B.9	Εμπλουτισμός της Πύλης με Πληροφοριακό / Υποστηρικτικό Υλικό	Εμπλουτισμός της Πύλης με Πληροφοριακό Υλικό για τις εξελίξεις στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο και στον ευρωπαϊκό χώρο, τις δράσεις της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ και παρουσίαση παραδειγμάτων επαναχρησιμοποίησης.	Συνεχής Δράση	Δ.Φ. ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
B.10	Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών	Διεξαγωγή Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών για την Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, ετοιμασία και δημοσίευση έκθεσης κύριων ευρημάτων.	Σεπ.2018 Σεπ. 2020	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
B.11	Αξιολόγηση / Επέκταση Λειτουργιών Πύλης Ανοικτών Δεδομένων	Σύσταση και λειτουργία Ομάδα Παρακολούθησης/Αναβάθμισης της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων. Η ομάδα εκπονεί και παρακολουθεί την υλοποίηση σχεδίου αναβαθμίσεων / βελτιώσεων των λειτουργιών της πύλης σε εξαμηνιαία βάση.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
Άξονας Γ – Παροχή Υποστήριξης στους Δημόσιους Φορείς				
Γ.1	Έκδοση Τεχνικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διάθεση Ανοικτών Δεδομένων	Ετοιμασία, έγκριση και δημοσίευση επίσημου εγγράφου «Τεχνικών Κατευθυντήριων Γραμμών» για τους δημόσιους φορείς για την αναγνώριση, ετοιμασία και διάθεση των δεδομένων τους μέσω της Πύλης data.gov.cy. Το έγγραφο θα πρέπει να καλύπτει τα θέματα επιλογής, ετοιμασίας και ανάρτησης συνόλων δεδομένων στην Πύλη data.gov.cy και να παρέχει κατεύθυνση για τα θέματα μορφότυπων διάθεσης, αδειών χρήσης και σχήματος μεταδεδομένων.	Μάρ. 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΥΠΟΙΚ

A/A	Τίτλος Δράσης	Περιγραφή Δράσης	Χρονο-διάγραμμα	Αρμοδιότητα
Γ.2	Παρουσίαση νέας Πύλης και Τεχνικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τους Δ.Φ.	Διοργάνωση ημερίδας για τους Δ.Φ. και τους Λειτουργούς-Συνδέσμους Ανοικτών Δεδομένων για παρουσίαση της νέας Πύλης data.gov.cy καθώς και των ελάχιστων απαιτήσεων για διάθεση συνόλων δεδομένων μέσω αυτής στη βάση των νέων «Τεχνικών Κατευθυντήριων Γραμμών».	Μάρ. 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
Γ.3	Σχεδιασμός και Ετοιμασία Δομημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Λειτουργούς-Συνδέσμους για τα Ανοικτά Δεδομένα	<p>Σχεδιασμός και Ετοιμασία Δομημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Λειτουργούς-Συνδέσμους για τα Ανοικτά Δεδομένα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Θεσμικό Πλαίσιο ▪ Αξιολόγηση / Επιλογή Δεδομένων ▪ Μορφότυποι ▪ Άδειες Χρήσης ▪ Σχήμα Μεταδεδομένων ▪ Διαδικασίες Δημοσίευσης Δεδομένων στην Πύλη ▪ Διάθεση Δεδομένων μέσω APIs και WebServices ▪ Διαδικασίες Επικαιροποίησης Δεδομένων 	Ιούν. 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
Γ.4	Ετοιμασία Εύχρηστων Οδηγών για Υποστήριξη Δ.Φ.	Ετοιμασία εύχρηστων Οδηγών για τους Λειτουργούς-Συνδέσμους για τα Ανοικτά Δεδομένα, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και θα είναι συμπληρωματικοί του Δομημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τους Λειτουργούς – Συνδέσμους.	Ιούν. 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Γ.5	Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τους Λειτουργούς- Συνδέσμους	Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τους Λειτουργούς- Συνδέσμους (συνολικά 120-140 άτομα)	Ιούν.2018 – Ιούν.2019	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
Γ.6	Σχεδιασμός και Ετοιμασία Εκπαιδευτικού Προγράμματος / Σεμιναρίου για Διοικήσεις Τμημάτων/Υπηρεσιών	<p>Σχεδιασμός και Ετοιμασία Εκπαιδευτικής Ενότητας σε συνεργασία με την ΚΑΔΔ για Διοικήσεις Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών. Η Εκπαιδευτική Ενότητα θα πρέπει να είναι σύντομη (διάρκειας 1/2 ημέρας) ώστε να μπορεί να προσφερθεί είτε αυτόνομα, είτε ως μέρος μεγαλύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο να απευθύνεται στο μεσοδιευθυντικό και διευθυντικό προσωπικό των διαφόρων Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την εξής θεματολογία:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ανοικτά Δεδομένα και Κυβερνητική Πολιτική ▪ Υποχρεώσεις Δ.Φ. 	Οκτ. 2019	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΚΑΔΔ

A/A	Τίτλος Δράσης	Περιγραφή Δράσης	Χρονο-διάγραμμα	Αρμοδιότητα
Γ.6		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Παραδείγματα Επαναχρησιμοποίησης ▪ Οφέλη και Ευκαιρίες από τη Διάθεση Ανοικτών Δεδομένων ▪ Διοίκηση και Ανοικτά Δεδομένα: Λήψη αποφάσεων στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης (data-driven and evidence based policies) 	Οκτ. 2019	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΚΑΔΔ
Γ.7	Ετοιμασία Βίντεο Οδηγών για τους Δημόσιους Φορείς για τις διαδικασίες της νέας Πύλης	Ετοιμασία εύχρηστων Βίντεο Οδηγών (Video-Guides) για τους Δημόσιους Φορείς για τις διαδικασίες της νέας Πύλης.	Ιαν. 2020	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Γ.8	Παροχή Υποστήριξης για αναγνώριση Υψηλής Αξίας Δεδομένων	Παροχή υποστήριξης προς τους Λειτουργούς- Συνδέσμους και τους Δημόσιους Φορείς για αναγνώριση, ετοιμασία και δημοσίευση υψηλής αξίας δεδομένων. Η Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων με τη συμμετοχή συνεργατών από το ΑΠΚΥ ή άλλο συνεργαζόμενο οργανισμό δύναται να παρέχουν επί τόπου τεχνική βοήθεια εφόσον το επιθυμεί ο Δ.Φ.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Άξονας Δ – Προώθηση Περαιτέρω Χρήσης				
Δ.1	Προώθηση της νέας Πύλης data.gov.cy μέσω αρθρογραφίας και δημοσιογραφικών διασκέψεων.	Ενημέρωση Κοινού / Επιχειρήσεων με την πραγματοποίηση Δημοσιογραφικών Διασκέψεων για προώθηση της νέας Πύλης data.gov.cy καθώς και μέσω αρθρογραφίας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.	Σεπ. 2017 –Οκτ. 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ ΑΠΚΥ
Δ.2	Ανάληψη Πρωτοβουλιών για Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων Φορέων / Μερών με το θέμα των Ανοικτών Δεδομένων	Διοργάνωση Συνεδρίων/ Φόρουμ για τα Ανοικτά Δεδομένα και δημιουργία Μεικτών Θεματικών Ομάδων Εστίασης (Focus Groups) για συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων με σκοπό την εμπλοκή και κινητοποίηση ενδιαφερόμενων μερών για το θέμα των Ανοικτών Δεδομένων.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ Οικοσύστημα
Δ.3	Ανάληψη Πρωτοβουλιών για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης στην κοινότητα των προγραμματιστών, φοιτητών και νεοφυών επιχειρήσεων.	Ανάληψη Πρωτοβουλιών για Εμπλοκή της κοινότητας των προγραμματιστών, φοιτητών και νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της διοργάνωσης με άλλους φορείς του 2 ^{ου} Μαραθώνιου Διαγωνισμού Ανάπτυξης Εφαρμογών με Ανοικτά Δεδομένα (2 nd Open Data Hackathon).	Σεπ. 2018	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ Οικοσύστημα

A/A	Τίτλος Δράσης	Περιγραφή Δράσης	Χρονο-διάγραμμα	Αρμοδιότητα
Δ.4	Εκπροσώπηση της Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Φόρα για τα Ανοικτά Δεδομένα	Εκπροσώπηση της Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Φόρα για τα Ανοικτά Δεδομένα και προώθηση της δράσης της χώρας στον τομέα αυτό.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Δ.5	Συμμετοχή σε Συνέδρια /Εκδηλώσεις και παρουσίαση του έργου της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ	Συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή Συνέδρια /Εκδηλώσεις με σκοπό την παρουσίαση του έργου της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων, την ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρονται και προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Δ.6	Διερεύνηση νέων Δράσεων συνεργασίας με προγράμματα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και οργανώσεων και Πανεπιστήμια	Διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με προγράμματα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και οργανώσεων και Πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Δ.7	Ενεργός παρουσία στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	Προώθηση της περαιτέρω χρήσης δεδομένων του δημοσίου και εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και της ευρύτερης κοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, YouTube).	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ Οικοσύστημα
Δ.8	Ενημέρωση / Εμπλοκή Δημόσιων Φορέων	Ενημέρωση Δημόσιων Φορέων (Λειτουργών-Συνδέσμων και Διευθυντικού Προσωπικού) για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα μέσω μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, αλληλογραφίας και διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Δ.9	Διατήρηση της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μέσω συνεχούς ενημέρωσης για διάθεση νέων συνόλων δεδομένων	Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παροχή συνεχούς ενημέρωσης στο κοινό και στους ενδιαφερομένους σε σχέση με τη διάθεση νέων συνόλων δεδομένων στην Πύλη.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ
Δ.10	Προώθηση και Υποστήριξη Δράσεων για Έξυπνες Πόλεις μέσω Ανοικτών Δεδομένων	Προώθηση της έννοιας των έξυπνων πόλεων μέσω της χρήσης ανοικτών δημόσιων δεδομένων σε συνεργασία με τους δήμους ή/και άλλους οργανισμούς.	Συνεχής Δράση	ΟΑΔ, ΤΔΔΠ Οικοσύστημα

Γλωσσάριο

Δ.Φ.: Δημόσιοι Φορείς

ΤΔΔΠ: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

ΥΠΟΙΚ: Υπουργείο Οικονομικών

ΥΜΕΕ: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

ΟΑΔ: Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων

ΑΠΚΥ: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΝΥ: Νομική Υπηρεσία

ΒΤΑ: Βουλή των Αντιπροσώπων

ΚΑΔΔ: Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

DKAN: Drupal Knowledge Archive Network. Πρόκειται για Ανοικτό και δωρεάν σύστημα διαχείρισης δεδομένων.

CKAN: Comprehensive Knowledge Archive Network. Όπως και το DKAN, πρόκειται για Ανοικτό και δωρεάν σύστημα διαχείρισης δεδομένων.

API: Application Programme Interface, «διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής»

Επικοινωνία

 Tel: +357 22 601523 | +357 22 601515

 Fax: +357 22 602763

 Web: www.data.gov.cy

 Email: opendataportal@papd.mof.gov.cy

 Twitter: [@OpenDataCy](https://twitter.com/OpenDataCy)

Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου και Μιχαλάκη Καραολή

Λευκωσία 1443, Κύπρος